

KORPUS LINGVISTIKASINING SHAKLLANISHI, TARAQQIYOTI VA BUGUNI DOIRASIDA AYRIM MULOHAZALAR

Ro'ziyeva Durdona

Termiz davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili talabasi

e-mail: roziyevadurdona2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553276>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda korpus lingvistikasining shakllanishi, taraqqiyoti va bugungi holati tilshunoslikdagi metodologik burilishlar doirasidagi qarashlar aks etib, mazkur yo'nalishning tarixiy ildizlari, rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Bunda korpus lingvistikasining dastlabki bosqichida qo'lda tuzilganligi, keyinchalik kompyuter texnologiyalari asosida yaratilgan katta hajmli elektron korpuslarga bo'lgan evolyutsiyasi yoritiladi. Shuningdek, Brown University huzurida yaratilgan birinchi zamonaviy korpuslardan tortib, qiyosiy jadval asosida ko biri – Brown Corpus misolida korpus tuzish tamoyillari va ularning ilmiy'rsatib berilgan. Bundan tashqari bugungi kunda korpus lingvistikasining tabiiy tilni qayta ishlash, sun'iy intellekt va raqamli gumanitar fanlar bilan integratsiyalashuvi alohida e'tirof etilib, uning lingvistik tahlil imkoniyatlari kengayib borayotgani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Korpus lingvistikasining shakllanishi, Amerika tilshunosligi, N.Chomskiy nazariyasi, korpus lingvistikasi konsepsiyasi

Annotation. This study reflects on the formation, development, and current state of corpus linguistics within the framework of methodological shifts in linguistics, and analyzes the historical roots, stages of development, and contemporary trends of this field. It highlights the evolution of corpus linguistics from its early stage, when corpora were compiled manually, to large-scale electronic corpora created with the support of computer technologies. In particular, the study demonstrates the principles of corpus design and their scientific significance through a comparative analysis, ranging from the early modern corpora developed at Brown University to one of the first electronic corpora, the Brown Corpus. Furthermore, special attention is given to the integration of corpus linguistics with natural language processing, artificial intelligence, and digital humanities, emphasizing the expanding possibilities of linguistic analysis in the contemporary period.

Keywords: formation of corpus linguistics, American linguistics, Noam Chomsky's theory, corpus linguistics concept.

Har qanday milliy tilning rivojlanish tarixi, u o'zining tabiati, mohiyati, tuzilishi, ijtimoiy ahamiyati va global miqyosda faoliyati haqidagi qarashlarning o'zgarishi bilan birga rivojlanadi. Bu paytda tushunarli holat chunki ilmiy tilshunoslik paradigmasi evolyutsiyasida asosan, istiqbollar, yondashuvlar va tadqiqot yo'nalishlarining o'zgarishi bu tabiiy. XIX asr tilshunosligi uchun til o'z-o'zidan qiziq edi, biroq XX hamda XXI tilshunoslik asriga oid nazariy bilimlar amaliy jihat ham muhim ahamiyat kasb etdi. Zamonaviy tilshunoslikdagi matn va keyinchalik, nutq tadqiqot mavzusi sifatida ilmiy material izlashga e'tibor qaratilgan. Bunda ko'p vaqt, resurs talab qilishini aniqlandi va bu til materiallari bilan uzoq, mashaqqatli ishlashni anglatardi, mazkur holat bu kabi tadqiqotlarni optimallashtirishni talab qildi. Natijada tilshunoslik va dasturiy ta'minot kesishmasida zamonaviy tilshunoslar orasida tobora ommalashib borayotgan maxsus maydon paydo bo'ldi, bu - korpus lingvistikasi edi. Axborot

texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan turli tillardagi amaliy materiallar va barcha matnlarni to'plash va tahlil qilish yangi ma'no kasb etdi hamda matn tilshunosligining asosiy tamoyillarini hisobga olgan holda puxta ishlab chiqilgan tamoyil va mexanizmlarni talab qiladi. Prof. G.P.Melnikovning ta'kidlashiga ko'ra tilshunoslar tomonidan olib borilgan turli aspektdagi izlanishlarda quyidagi bosqichlarga e'tibor qaratishi lozim:

- 1) tadqiqot olib borilayotgan obyekt klassifikatsiyasida tamoyillar tanlovi;
- 2) tadqiqot olib borilayotgan obyekt klassifikatsiyasi turli sinflarga bo'lgan holda etalonlar qayd etish;

Natijalarni xulosalash, talqin etish hamda tasniflash obyektlarini sinflar kesimida taqsimlanishini yo'lga qoyish va mazkur taqsimotning sabablarini tushuntirish. Bugungi kunda rus tili amaliy lingvistikasining rivojlanishida sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan Rossiya Fanlar Akademiyasining akademigi, M. V. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universiteti nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasini mudiri V. A. Plungyan, korpus tilshunosligi haqida "tezkor" va "o'ta zamonaviy" yo'nalish deya ta'riflaydi¹. XX asrning 1-yarmida Amerika tilshunosligi, tilni kuzatishga asoslangan emperik metodologiya sifatida korpus lingvistikasining asoslarini qo'ydi, biroq korpus lingvistikasi atama sifatida ancha keyin, XX asrning 80-yil boshida paydo bo'ldi va ayni shu davr olimlari tomonidan lingvistik tadqiqotlar va yangiliklar ochish uchun eng maqbul vosita ekanligiga ishonishdi. Quyida biz korpus lingvistikasi hamda N. Chomskiy qarashlari o'rtasidagi farqlarni ko'rib o'tamiz(1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Korpus lingvistikasi konsepsiyasi	N.Chomskiy nazariyasi
Foetika va fonologiyaga yo'naltiriladi	Asosiy e'tibor sintatsigiga yo'naltirilgan
Tilga tugallangan hodisa sifatida emas, ochiq sifatida yondashadi	Til cegasasiz obyekt sifatida talqin qilinadi
Korpus tarkibidagi mavjud hodisalarni izohlay oladi	Lingvistning ichki ovozi va hissiyotlari tavsifning yagona usuli o'laroq qabul qilinadi
Korpus mukammal tizim sifatida qaraladi	Korpus - bu tugallanmagan majmua

1-jadval. Korpus lingvistikasi va Chomskiy nazariyasining taqqoslanishi

O'zbek tili korpus lingvistikasi. Korpus lingvistikasi dunyo lingvistikasi keng o'rin egallayotgan hamda tez templar bilan rivojlanayotgan sohalardan biri sanaladi va bugungi kunda Jahonning turli nuqtalarida, xususan, O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarida kompyuter lingvistikasi, amaliy lingvistika yo'nalishida "Korpus lingvistikasi" fani sifatida alohida e'tibor bilan o'qitilib kelmoqda. Sohaning predmeti korpus yaratishning nazariy va amaliyoti bo'lsa², fan sifatida dunyo lingvistikasida muvozanatlashgan korpuslar sifatida Britaniya milliy korpusi (unda turli janrlar mavjud bo'lib, badiiy rasmiy, publitsistik uslubdagi matnlarni qamraydi), НКРЯ (Rus tilining milliy korpusi) hisoblansa, o'zbek tilshunosligida kompyuter lingvistikasi, matnga leksikografik ishlov berish, matnni lingvostatistik tahlil etish

¹ **Corpus linguistics** [Elektron resurs] : videodars. — YouTube platformasi. — Kirish rejimi: <https://www.youtube.com/watch?v=ico0zGpiBzc> (murojaat sanasi: 13.01.2026).

² Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари //Монография.–2020. Б.–62. – 2018.

borasida S.Muhamedova, A.Po'latov, M.Ayimbetov, S.Karimov, A.Babanarov, G.Jumanazarova, S.Rizaev, D.O'rinboeva, A.Norov, N.Abdurahmonova, M.Abjalova, tadqiqotlari ma'lum, shuningdek, bugungi kunda korpus lingvistikasi yo'nalishida Sh.Hamroeva o'zbek tili mualliflik korpusi³, A.Eshmo'minov, O'.Xoliyorov, G.Begmatova R. Karimov, I.Shamsuddinova tomonidan olib borilgan izlanishlarni korpus lingvistikasidagi salmoqli qadam deb hisoblaymiz.

Xulosa shuki, o'zbek tilining o'ziga xos turli korpuslar: umumiy korpus, gazetalar korpusi, internet matnlari korpusi, ta'limiy korpus⁴, bolalar adabiyoti korpusi, badiiy matnlar korpusi, mualliflik korpusi, poetik matnlar korpusi, diniy matnlar korpusi, parallel korpus⁵, tarixiy matnlar korpusi, ilmiy manbalar korpusi, rasmiy matnlar korpusi, jadid adabiyoti korpusi, og'zaki matnlar korpusi, lingvistik korpus, shevalar korpusi, multimediyalar korpusi, aksentologik korpus, folklor manbalari⁶ ustida olib borilayotgan tadqiqotlarni til doirasidagi dadil qadam sifatida baholash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Corpus linguistics [Elektron resurs] : videodars. — YouTube platformasi. — Kirish rejimi: <https://www.youtube.com/watch?v=ico0zGpiBzc> (murojaat sanasi: 13.01.2026).
2. Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари //Монография.–2020. Б.–62. – 2018.
3. UzSchoolCorpara. (2026). *Uzbek School Corpus*. Retrieved January 3, 2026, from <https://uzschoolcorpara.uz/>
4. O'zbek tilining milliy korpusi (Uzcorpora). – Elektron resurs. – Kirish rejimi: <http://uzcorpora.uz/> (murojaat sanasi: 03.01.2026).

³ Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари //Монография.–2020. Б.–62. – 2018.

⁴ UzSchoolCorpara. (2026). *Uzbek School Corpus*. Retrieved January 3, 2026, from <https://uzschoolcorpara.uz/>

⁵
⁶ O'zbek tilining milliy korpusi (Uzcorpora). – Elektron resurs. – Kirish rejimi: <http://uzcorpora.uz/> (murojaat sanasi: 03.01.2026).